

Easy Reading

Kennenlernen und anwenden

*Eine Orientierungshilfe für Ihre
praktische Arbeit*

EVE4all-Projekt 2023

Vorwort zum Umgang mit diesem Handbuch

Liebe Leserin, lieber Leser,

Dieses Dokument dient dem Zweck, Ihnen auf einen Blick die wichtigsten Informationen über Easy Reading zur Verfügung zu stellen. Einleitend möchten wir Sie auf ein paar Punkte aufmerksam machen.

In diesem Handbuch finden Sie Verlinkungen zu unseren Erklärvideos zu unterschiedlichen Themen. Zu jedem Erklärvideo gibt es zudem eine passende bebilderte Textanleitung. Den Link zu dieser Sammlung an Textanleitungen finden Sie zu Beginn des zweiten Kapitels sowie auf [unserer Internetseite \(Link öffnet sich im Browser\)](#).

Das Handbuch ist in vier Kapitel unterteilt. Im **ersten Kapitel** finden Sie die wichtigsten Informationen zum Easy Reading Add-On. Dabei werden die Easy Reading Werkzeuge erläutert. Die Inhalte dieses Kapitels sind **in blauer Farbe** hervorgehoben.

In einem **zweiten Kapitel** haben wir für Sie Hilfen zur Installation und den grundlegenden Einstellungen von Easy Reading zusammengestellt. Hier können Sie sich z. B. anschauen, wie Sie das Add-On installieren oder wie Sie sich ein Profil anlegen. Die Inhalte dieses Kapitels sind **in grüner Farbe** hervorgehoben.

Informationen zu den Anwendungsmöglichkeiten der einzelnen Easy Reading Werkzeuge in der Praxis finden Sie in dem **dritten Kapitel**. Diese sollen Ihnen helfen, Easy Reading kennenzulernen und selbstständig damit zu arbeiten. Die Inhalte dieses Kapitels sind **in orangener Farbe** hervorgehoben.

Im **vierten Kapitel** haben wir für Sie Materialien und Methoden zusammengestellt, wie Easy Reading an Kolleg*innen und Klient*innen vermittelt werden kann und wie Sie diese für die Nutzung von Easy Reading ‚fit machen‘ können. Die Inhalte dieses Kapitels sind **in lilauer Farbe** hervorgehoben.

Auf der letzten Seite sind unsere Kontaktdaten für Sie übersichtlich zusammengefasst. Scheuen Sie sich nicht, uns bei Fragen oder anderen Anliegen zu kontaktieren. Wir hoffen, Ihnen mit diesem Dokument einige Fragen zu nehmen.

Viel Freude beim Durchsehen wünscht

Das EVE4all Projektteam

Im Namen von Nele Maskut, Leevke Wilkens, Miriam Bursy, Lukas Baumann, Dr. Vanessa Heitplatz & Dr. Susanne Dirks

Inhalt

Vorwort zum Umgang mit diesem Handbuch	1
1. Easy Reading – ein kurzer Überblick	3
Das Easy Reading Add-On	3
2. Installation und Einstellungen	5
2.1 Installation des Easy Reading Add-Ons.....	5
Erklärvideo: Easy Reading Installation	5
2.2 Anmeldung und erste Einstellungen	6
Erklärvideo: Geführte Profilerstellung	6
Erklärvideo: Einstellungen anpassen.....	6
3. Die Anwendung der Easy Reading Hilfen in der Praxis	7
3.1 Die Lesehilfen	7
Erklärvideo: Die Lesehilfen	7
3.2 Die Erklärhilfen	8
Erklärvideo: Die Erklärhilfen.....	8
3.3 Die Gestaltungshilfen.....	9
Erklärvideo: Gestaltungshilfen	9
3.4 Die Übersetzungsfunktion	10
Erklärvideo: Übersetzungsfunktion.....	10
4. Easy Reading in Ihrer Einrichtung	11
4.1 Aller Anfang ist schw... leicht! – Den Einstieg in Easy Reading gestalten....	12
Personakarten	12
Schwierigkeitskarten	13
Coffee Lectures.....	13
5. Ausblick	14
F.A.Q.....	14
Schulungskonzept.....	14
Projektbezogene Veröffentlichungen	14
Feedback.....	14
Impressum & Kontakt	15

1. Easy Reading – ein kurzer Überblick

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Informationen zum Easy Reading Add-On in Kürze zusammengefasst.

Das Easy Reading Add-On

[Easy Reading \(Link öffnet sich im Browser\)](#) ist ein kostenloses und werbefreies Add-On für die Internetbrowser Mozilla Firefox und Google Chrome. Easy Reading kann über einen Link auf der Projekt-Website heruntergeladen und automatisch in den Browser eingebunden werden. Aus dem Easy Reading Menü können Nutzende aus derzeit 14* digitalen Werkzeugen diejenigen auswählen, mit denen Sie die besuchte Internetseite am besten an ihre Bedürfnisse anpassen können. Mit den Werkzeugen können z. B. die Schriftgrößen verändert, die Zeilenabstände angepasst, Texte auf Internetseiten übersetzt, Werbung und Bilder ausgeblendet sowie schwierige Wörter durch Wort- oder Bilderklärungen ersetzt werden.

Einmal installiert, stehen die Easy Reading Werkzeuge den Nutzenden auf jeder HTML-basierten Internetseite in immer gleichbleibender Weise zur Verfügung. HTML ist die gängige Standardprogrammiersprache für Webseiten und bedeutet *Hyper Text Markup Language*.

Easy Reading ist für alle Personen, die beim Lesen und Verstehen von Internetseiten Unterstützung benötigen.

Eine aktuelle Übersicht über die derzeit verfügbaren Easy Reading Werkzeuge gibt folgende Tabelle, die auch als Handout genutzt werden kann.

** Die Funktion „Inhaltsersetzung“ ist zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht nutzbar. Ursprünglich sieht die Funktion vor, Inhalte auf einer Webseite durch selbsterstellte Inhalte temporär zu ersetzen.

Die Easy Reading Werkzeuge in der Übersicht

Lese-Hilfen

Werkzeuge	Kurzbeschreibung
Vorlesefunktion	Webseite vorlesen
Lesemodus	Bilder und Werbung ausblenden, Seite auf Text reduzieren und zentrieren
Leselineal	Zu lesende Textpassagen und Zeilen optisch hervorheben

Erklär-Hilfen

Werkzeuge	Kurzbeschreibung
Symbolsprache	Abschnitte durch Symbole ergänzen
Symbolsuche	Wörter durch Symbole ergänzen
Bildersuche	Wörter durch Bilder ergänzen
Worterklärungen	Wörter durch zusätzlichen Text erklären lassen
Übersetzung	Übersetzung in verschiedene Zielsprachen

Anpassung des Seitenlayouts

Werkzeuge	Kurzbeschreibung
Kontraste einstellen	Kontraste in schwarz,-weiß, blau-gelb, grau-schwarz, weiß-blau anpassen
Schriftgröße	Schriftgröße verkleinern und vergrößern
Zeilenabstand	Zeilenabstände vergrößern und verkleinern

2. Installation und Einstellungen

In diesem Kapitel geht es um die ersten Schritte mit Easy Reading. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Easy Reading installieren und wie Sie die Einstellungen vornehmen, die für Sie von Bedeutung sind. Easy Reading ist für Google Chrome und Mozilla Firefox verfügbar und kann über unsere [Internetseite \(Link öffnet sich im Browser\)](#) heruntergeladen werden.

Im folgenden Abschnitt finden Sie verschiedene Anleitung für den Einstieg in die Arbeit mit Easy Reading. In der Regel finden Sie einen Link zu einem Youtube-Erklärvideo. Zu jedem Erklärvideo finden Sie zudem eine Textanleitung in [unserer Anleitungssammlung \(Link öffnet sich im Browser\)](#).

2.1 Installation des Easy Reading Add-Ons

Erklärvideo: Easy Reading Installation

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Easy Reading bei Mozilla Firefox und Google Chrome installieren.

[Erklärvideo Installation \(Youtube-Video, öffnet sich im Browser\)](#)

2.2 Anmeldung und erste Einstellungen

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich bei Easy Reading anzumelden. Sie können sich mit Ihrem Google-Konto anmelden und so Ihre Anmeldedaten und Einstellungen jederzeit wiederverwenden können. Hierbei wird Ihr Profil auf einem Google-Server gespeichert. Oder Sie melden sich anonym an. Wenn Sie sich anonym anmelden, werden keine Ihrer Daten gespeichert.

Erklärvideo: Geführte Profilerstellung

In diesem Video gehen wir mit Ihnen die Anmeldeoptionen durch und zeigen Ihnen, wie Sie geführt ein Profil erstellen können.

[Erklärvideo Profilerstellung \(Youtube-Video, öffnet sich im Browser\)](#)

Natürlich können Sie die Einstellungen auch zu einem späteren Zeitpunkt anpassen. Wie dies funktioniert, zeigen wir Ihnen in einem weiteren Video.

Erklärvideo: Einstellungen anpassen

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die Einstellungen der Werkzeuge anpassen können.

[Erklärvideo Einstellungen anpassen \(Youtube-Video, öffnet sich im Browser\)](#)

3. Die Anwendung der Easy Reading Hilfen in der Praxis

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Werkzeugleiste individuell einzustellen. In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die verschiedenen Easy Reading Hilfen im Detail vor.

3.1 Die Lesehilfen

Die Lesehilfen helfen Ihnen beim Lesen von Texten im Internet. Es gibt drei Lesehilfen:

- 🔊 Vorlesefunktion
- 🔍 Lesemodus
- 🔊 Leselineal

Erklärvideo: Die Lesehilfen

In diesem Video stellen wir Ihnen die verschiedenen Lesehilfen vor.

[Erklärvideo Lesehilfen \(Youtube-Video, öffnet sich im Browser\)](#)

3.2 Die Erklärhilfen

Die Erklärhilfen können Ihnen bei schwierigen Wörtern im Internet helfen. Die Erklärhilfen zeigen Ihnen zusätzliche Bilder, Symbole oder Texthinweise an. Es gibt vier Erklärhilfen:

- 🦉 Symbolsprache
- 🦉 Symbolsuche
- 🦉 Bilderklärung
- 🦉 Worterklärung

Erklärvideo: Die Erklärhilfen

In diesem Video stellen wir Ihnen die verschiedenen Erklärhilfen vor.

[Erklärvideo Erklärhilfen \(Youtube-Video, öffnet sich im Browser\)](#)

3.3 Die Gestaltungshilfen

Die Gestaltungshilfen erlauben es Ihnen, das Aussehen der Internetseite individuell anzupassen. Es gibt drei (bzw. fünf) Gestaltungshilfen:

- 🔊 Schriftgröße vergrößern/verkleinern
- 🔊 Zeilenabstand vergrößern/verkleinern
- 🔊 Kontraste ändern

Erklärvideo: Gestaltungshilfen

In diesem Video stellen wir Ihnen die verschiedenen Gestaltungshilfen vor.

[Erklärvideo Gestaltungshilfen \(Youtube-Video, öffnet sich im Browser\)](#)

3.4 Die Übersetzungsfunktion

Mit der Übersetzungsfunktion können Sie Textabschnitte in eine andere Sprache übersetzen lassen. Aktuell können Sie in folgende Sprachen übersetzen lassen:

- 🐣 Englisch
- 🐣 Spanisch
- 🐣 Französisch
- 🐣 Deutsch
- 🐣 Russisch
- 🐣 Türkisch
- 🐣 Ukrainisch
- 🐣 Schwedisch

Erklärvideo: Übersetzungsfunktion

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie die Übersetzungsfunktion funktioniert.

[Erklärvideo Übersetzungsfunktion \(Youtube-Video, öffnet sich im Browser\)](#)

4. Easy Reading in Ihrer Einrichtung

In diesem Kapitel finden Sie Informationen und Materialien, wie Sie die Nutzung von Easy Reading in Ihrer Einrichtung etablieren können.

Die Welt wird immer digitaler: Informationen zu allen gesellschaftlich und persönlich relevanten Themen, Veranstaltungen oder ähnliches sind online zu finden. Doch nicht alle Menschen haben gleichmäßig an dieser digitalen Welt teil, besonders Menschen mit Beeinträchtigungen erleben verschiedene Barrieren in der Internetnutzung. Eine dieser Barrieren haben Sie vielleicht auch schon in Ihrer Einrichtung von Kolleg*innen, Vorgesetzten, Eltern erlebt – die Meinung, dass Menschen, insbesondere mit intellektueller Beeinträchtigung eher vor den „Gefahren“ des Internets geschützt werden sollten und der Zugang zu den vielen Informationen überfordernd und „zu viel“ sein könnten. Es gibt jedoch viele Argumente, wieso digitale Teilhabe alle etwas angeht.

Einige Argumente finden Sie auf [unserer Webseite \(Link öffnet sich im Browser\)](#) sowie weiterführende Informationen und Fachpublikationen zum Thema digitale Teilhabe.

4.1 Aller Anfang ist schw... leicht! – Den Einstieg in Easy Reading gestalten

Der Einstieg in eine neue Technologie kann herausfordernd sein. Wir haben Ihnen verschiedene Methoden aufgelistet, mit denen Sie mögliche Einsatzszenarien ausarbeiten und Anknüpfungspunkte schaffen können.

Personakarten

Easy Reading bietet viele Möglichkeiten an, die beim Lesen und Verstehen von Webseiten helfen können. Doch für wen genau kann Easy Reading eigentlich nützlich sein? Finden Sie es mit unserem Spielkartenset „Personakarten“ heraus.

[Spielkartenset "Personakarten" \(Link öffnet sich im Browser\)](#)

Dieter
24 Jahre

Schwierigkeiten:

- Lesen und Schreiben von Texten
- Bilder und Werbung lenken ab

(Teilhabe-)Wünsche

- Selbstständiges Lesen von längeren Texten
- Über den Fußballverein informieren
- Bewerben auf eine Ausbildungsstelle

tu technische universität dortmund

EVE4all

Barrieren im Internet? Easy Reading hilft!

EVE4all Projekt
November 2023

Logo of the German Federal Government (Bundesregierung) and the Federal Agency for Digital Inclusion (BfDI) is visible in the bottom left corner.

Schwierigkeitskarten

Bei welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen kann Easy Reading Sie unterstützen? Finden Sie es mit unserem Spielkartenset „Schwierigkeitskarten“ heraus.

[Spielkartenset "Schwierigkeitskarten" \(Link öffnet sich im Browser\)](#)

Coffee Lectures

Aber was, wenn die Zeit nicht reicht für einen Thementag oder eine Infoveranstaltung? Was, wenn das alles zu viel Input auf einmal ist? Versuchen Sie es doch einmal mit Coffee Lectures:

- ☞ Kurze Inputs, 10 bis max. 30 Min.
- ☞ Spezifisches Oberthema

Auf [unserer Webseite \(Link öffnet sich im Browser\)](#) finden Sie weitere Informationen zu Coffee Lectures sowie ein Planungsraster für Ihre eigenen Coffee Lectures.

5. Ausblick

Vielen Dank, dass Sie das Handbuch zu Easy Reading nutzen. Wir hoffen sehr, dass es Ihre Arbeit mit Easy Reading erleichtert und Sie bereits eigene Einsatzideen entwickeln konnten.

Wenn Sie immer noch nicht genug von Easy Reading haben, möchten wir Sie hier abschließend auf weitere Angebote und Infos zu Easy Reading hinweisen.

F.A.Q.

Sie haben weitere Fragen, die in diesem Handbuch nicht beantwortet wurden? Schauen Sie gerne in unserem [F.A.Q. auf unserer Webseite \(Link öffnet sich im Browser\)](#) nach. Falls Ihnen die Antwort auf eine Frage fehlt, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail und wir werden die Frage im F.A.Q. ergänzen!

Schulungskonzept

In unserem [Schulungskonzept \(Link öffnet sich im Browser\)](#) erfahren Sie mehr zu den didaktischen Hintergründen der Arbeit mit Easy Reading. Sie finden zudem eine umfangreiche Präsentation für Schulungen in Einrichtungen, die Sie nach Ihrem Belieben und Bedarfen anpassen und nutzen können auf unserer Webseite.

Projektbezogene Veröffentlichungen

Im Rahmen des EVE4all-Projektes haben wir vielfältige [wissenschaftliche Veröffentlichungen \(Link öffnet sich im Browser\)](#) publiziert. Klicken Sie sich gerne einmal durch unsere Liste. Vielleicht ist auch für Sie ein spannender Beitrag dabei.

Feedback

Easy Reading ist ein Prototyp, der stetig weiterentwickelt werden soll. Um die unterschiedlichen Ideen und Bedarfe der Nutzenden bestmöglich bei der weiteren Entwicklung aufzugreifen, haben wir einen Feedback-Fragebogen entwickelt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Fragebogen nach der Nutzung von Easy Reading ausfüllen. Der Fragebogen steht Ihnen sowohl in schwerer als auch in geprüfter Leichter Sprache zur Verfügung.

[Fragebogen in Leichter Sprache \(Link öffnet sich im Browser\)](#)

[Fragebogen in schwerer Sprache \(Link öffnet sich im Browser\)](#)

Impressum & Kontakt

Autor*innen

- Nele Maskut ORCID 0000-0003-0200-2723
- Leevke Wilkens ORCID 0000-0002-9028-3010
- Miriam Bursy ORCID 0000-0002-8723-4437
- Lukas Baumann ORCID 0000-0002-8100-3988
- Vanessa Heitplatz ORCID 0000-0002-1222-9246
- Susanne Dirks ORCID 0000-0003-1055-5379

Unter Mitarbeit von Paulina Brünger

EVE4all-Projekt

Technische Universität Dortmund

Fachgebiet Rehabilitationstechnologie

Emil-Figge-Str. 50

44227 Dortmund

Eve4all.rt.fk13@tu-dortmund.de

EVE4all – Einfach Verstehen für all

Das Vorhaben wird an der Technischen Universität Dortmund im Fachgebiet Rehabilitationstechnologie/ an der Sozialforschungsstelle durchgeführt. Das Vorhaben „EVE4all – Einfach Verstehen für alle“ (FKZ: 03VP09660) wird im Rahmen der VIP+ Förderlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.

Dieses Handbuch wird unter der CC BY-SA 4.0 Lizenz veröffentlicht (Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de>

